

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368903>

УДК 619:636.266

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРИЕМЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «АНАТОМИЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»

Х.Б. Баймишев,

д.б.н., проф.,

Заслуженный деятель науки РФ

М.Х. Баймишев,

д.в.н., проф.

Д.Ю. Шарипова,

к.б.н., доц.

Л.А. Минюк,

к.с.-х.н., доц.,

ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет»,

п.г.т. Усть-Кинельский

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы о роли и значении анатомии животных в условиях промышленной технологии. Особое внимание обращено на материально-техническое обеспечение анатомикума. Изучение анатомии животных проводится за счет использования методики проблемных лекций с демонстрацией проблемных ситуаций. В процессе обучения используется модульно-рейтинговая система. При изучении курса анатомии животных используется 3D-атлас коровы, который разработан сотрудниками кафедры. Организация самостоятельной работы студентов проводится с учетом формы обучения.

Ключевые слова: самостоятельная работа, проблемная лекция, препарирование, интерактивное обучение, диалог, мотивация

INNOVATIVE TECHNIQUES FOR DEVELOPING THE COURSE «ANATOMY OF PETS»

Kh.B. Baymishev,

Doctor of Biological Sciences, Professor,

Honored Worker of Science of the Russian Federation

M.Kh. Baymishev,

Doctor of Veterinary Sciences, Professor

D.Y. Sharipova,

Candidate of Biological Sciences

L.A. Minyuk,

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor,
FSBEI HE Samara State Agrarian University,
Ust-Kinelsky

Annotation: The article deals with questions about the role and significance of animal anatomy in terms of industrial technology. Particular attention is paid to the logistics of the anatomy. The study of animal anatomy is carried out by using the methodology of problem lectures with a demonstration of problem situations. In the learning process, a module-rating system is used. When studying the course of animal anatomy, a 3D cow atlas is used, which was developed by the staff of the department. The organization of independent work of students is carried out taking into account the form of training.

Keywords: independent work, problematic lecture, dissection, interactive learning, dialogue, motivation

Проблемы методологии преподавания анатомии домашних животных как основополагающей дисциплины ветеринарной подготовки по специальности «Ветеринарный врач» за последние десятилетие неоднократно изменялась программа высшей школы, но методика ее изучения должна быть дифференцирована в соответствии с формой обучения [1-7] и системой органов, которые рассматриваются [7-8].

Учебно-методическое объединение по ветеринарии многократно изменяло подходы к оформлению методических учебных пособий для обучающихся и преподавателей, обращаясь к методическим основам преподавания анатомии животных в зависимости от видовых особенностей с использованием инновационных технологий в организации ее изучения обучающимися [1-2].

Цель исследований – приемы повышения эффективности качества преподавания курса «Анатомия животных» для студентов специальности Ветеринария для чего были поставлены следующая **задача:**

– анализ преподавания анатомии животных на кафедре «Анатомия, акушерство и хирургия».

В современный период развития анатомия домашних животных отличается от описательной, топографической, породной, функциональной, сравнительной, эволюционной анатомии стремлением не только показать структуры как выглядят у разных видов животных в различные периоды онтогенеза, но и выяснить, как они приспособляются к изменяющимся условиям среды, неразрывно связанным с изменениями величины и силы его энергетического воздействия на организм. Обменные процессы в организме

находятся в прямой зависимости от всех видов энергии, поставляемых внешней средой, поэтому изучение анатомии домашних животных во взаимосвязи с внешней средой обитания, помимо теоретического значения, имеет большой выход в практику животноводства, которая требует ответа на вопрос: могут или не могут адаптироваться структуры организма животного конкретного вида и возраста к новым приемам, новой технологии содержания, кормления, значительно изменивших экологию домашних животных [4-5].

При изучении анатомии обучающийся в высшей школе должен быть не только объектом обучения пассивной воспринимающей информацией преподавателем, но и призван быть активным его субъектом, самостоятельно владеющим знаниями и решающим ситуационные задачи. В связи с чем при изучении анатомии необходимо у обучающихся выработать не только навыки внимательного восприятия информации, но и самостоятельное умение выполнять препарирование выделенных анатомических препаратов для чего на кафедре имеется анатомический зал, где в достаточном количестве хранятся в холодильной камере, в 5 % растворе формалина трупы животных, органы и системы органов. В процессе препаровки обучающиеся решают проблемные задачи, обращая внимание на единство и целостность организма животных [6, 9].

При чтении лекций используются методы, вырабатывающие у обучающихся репродуктивное мышление, активизацию внимания, памяти за счет совместного с преподавателем или самостоятельного разрешения сложных теоретических проблем, что достигается за счет проблемного обучения, при котором преподаватель ведет целенаправленную работу по формированию мыслительных способностей своих студентов в процессе изучения ими основ анатомических наук. Суть активности чтения проблемной лекции достигается за счет побуждения обучающимися анализировать фактический материал и оперировать им так, чтобы самому из него получить новую информацию [2-3, 10].

При изучении анатомии используется метод создания проблемной ситуации, при которой студент хочет решить какие-то трудные для себя задачи, но ему не хватает данных, и он должен сам их искать. При чтении лекции материал излагается так, чтобы биологические закономерности строения организма животных являлись основой практической деятельности ветеринарного специалиста.

Для решения проблемной ситуации управления мышлением обучающихся на лекции заранее составляются проблемные информационные вопросы, которые в ходе изложения материала необходимо решить. Информация излагается устно и носит диалогический характер, что побуждает студента к совместному общению, размышлению, дискуссии по

ходу лекции для того, чтобы помочь обучающимся самостоятельно вести поиск ответов. В конце лекции необходимо произвести анализ проблемной ситуации, которая требует ответа на поставленный вопрос, а также провести проверку правильности его решения. Так, например при проведении интерактивной лекции можно продемонстрировать какую-либо проблемную ситуацию. Например, в клинику поступила корова с резаной раной передней поверхности автоподия. Для решения этой ситуации представлены вопросы:

- какие сосуды располагаются на краниальной (передней) поверхности автоподия?
- какой сосуд поврежден?

На кафедре при проведении лабораторно-практических занятий по всем темам имеются анатомические, учебные, музейные препараты. То есть изучение органов производится при помощи натуральных препаратов, что впоследствии облегчает практическую работу студента по клиническим дисциплинам. Для сравнительной характеристики видовых особенностей анатомического строения организма животного на кафедре имеется анатомический музей, где представлено более 300 экспонатов (по остеологии, миологии, спланхнологии, сердечно-сосудистой системе, мочеполовому аппарату, нервной системе, железам внутренней секреции).

Обучающиеся принимают активное участие в подготовке анатомических учебных препаратов, а также препаратов для экспозиции в музее, что учитывается определенным количеством баллов по модульно-рейтинговой системе. Кафедра полностью обеспечена учебно-методическими материалами. За последние три года издано учебное пособие «Анатомия животных» в двух томах. В 2018 году Федеральным учебно-методическим объединением учебному пособию «Анатомия животных» присвоен статус учебника в системе высшего образования по укрупненной группе специальностей и направления подготовки 36.00.00 Ветеринария и Зоотехния для межвузовского использования в учебных организациях реализующих программу высшего образования по специальности 36.05.01 Ветеринария и направлению подготовки 36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза (бакалавриат), 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза (магистратура), 36.03.02 Зоотехния (бакалавриат), 36.04.02 Зоотехния (магистратура). А также учебное пособие «Анатомия животных в 2018 году» издано в Республике Казахстан на трех языках: русский, казахский, английский.

Подготовку анатомических препаратов проводят не только студенты очного отделения, но и заочного и очно-заочного факультетов. На основании опыта проведения занятий на очно-заочном факультете кафедра пришла к выводу, что эффективность знаний студентов находится на низком уровне, так как занятия проходят в субботу по 10-12 часов. При подведении итогов контроля знания по промежуточной аттестации средний балл составил – 2,7.

В настоящее время кафедра совместно с учебно-методической комиссией и деканатом разработала перечень контрольных вопросов по курсу «Анатомия животных» в количестве двух, которые выполняются студентами самостоятельно в письменном виде во внеучебное время, а также они учитываются за свою контрольную работу, результаты которой учитываются при подведении итогов промежуточной аттестации. Обучающиеся отнеслись к выполнению контрольных работ и рефератов положительно, так как это их активизирует на процесс обучения освоения дисциплины. Кроме этого, они приезжают в свободное время и занимаются самостоятельно в анатомикуме, используя имеющиеся анатомические учебные препараты, а некоторые студенты сами готовят анатомические препараты и при возникновении каких-либо трудностей консультируются с ведущим преподавателем.

На кафедре разработан и используется в учебном процессе в периоды дистанционного обучения «Цифровой 3D-атлас коровы», что позволяет мотивировать процесс обучения студентов, повышает возможность изучать анатомию во взаимосвязи органов и систем. Использование 3D-атласа коровы обеспечивает экологичность, повышает достоверность информации, а также дополняет в определенной мере недостаток оригинальных анатомических препаратов. В настоящее время ведется работа по более эффективному его использованию (проведение вебинаров и т.д.) [4].

Таким образом, методы обучения анатомии животных подготавливают благоприятную почву для усвоения знаний, обеспечивают сознательное прочное овладение студентами новыми знаниями, усвоению закономерностей, принципов содержания изучаемой дисциплины, а также формируют их разумную самостоятельность и творческие способности. Проблемные лекции активизируют учебно-познавательную деятельность студентов, их самостоятельную аудиторную и внеаудиторную работу, усвоение знаний и их применение на практике. Все вышеперечисленные методы обучения позволяют студентам достаточно полно изучить курс анатомии животных, а самое главное самоутвердиться и поверить в свои способности.

Список литературы

[1] Баймишев М.Х. Репродуктивная функция коров и факторы ее определяющие: монография [текст]. / Х.Б. Баймишев, М.Х. Баймишев. – РИО: Самарская ГСХА, 2016. 166 с.

[2] Баймишев М.Х. Анатомические особенности маточных труб телок черно-пестрой породы в условиях гиподинамии [текст] / Х.Б. Баймишев, М.Х. Баймишев // Морфология – состояние и перспективы развития в XXI

веке: Материалы Международной научной конференции морфологов Украины. – Луганск, 2012. 18-24 с.

[3] Баймишев Х.Б. Морфология венозной системы акроподия крупного рогатого скота: монография [текст]. – РИО: Самарская ГСХА, 2018. 165 с.

[4] Колсанов А.В. Интерактивный 3D-атлас анатомии животных [текст]. / Х.Б. Баймишев, А.В. Колсанов, О.А. Гелашвили, А.К. Назарян, А.М. Петров // Фундаментальные и прикладные аспекты развития современной науки: Материалы Международной научно-практической конференции. – Уфа, 2019. 25-36 с.

[5] Нурушев М.Ж. Возрастная биология органов внутренней секреции и гемоцитопоза: монография [текст] / Х.Б. Баймишев, М.Ж. Нурушев, Б.П. Шевченко, М.С. Сеитов, А.Г. Гончаров. – Кокшетау, 2011. 137 с.

[6] Сеитов М.С. Морфология половых органов самок крупного рогатого скота в постнатальном онтогенезе: монография [текст] / Х.Б. Баймишев, М.С. Сеитов, Б.П. Шевченко. – Самара, 2010. 268 с.

[7] Слесаренко Н.А. Анатомия домашних животных (Часть 1): учебное пособие [текст] / Н.А. Слесаренко Х.Б. Баймишев И.В. Хрусталева. – РИЦ: Самарская ГСХА, 2015. 318 с.

[8] Шевченко Б.П. Возрастная биология козы: монография [текст] / Х.Б. Баймишев, Б.П. Шевченко, М.С. Сеитов. – Самара, 2009. 247 с.

[9] Шевченко, Б.П. Анатомия органов внутренней секреции и гемоцитопоза: монография [текст] / Х.Б. Баймишев, Б.П. Шевченко, М.С. Сеитов. – Самара, 2009. 144 с.

[10] Шевченко, Б.П. Кровеносная система и аппарат конечностей при динамических нагрузках в онтогенезе [текст] / Х.Б. Баймишев, Б.П. Шевченко, М.С. Сеитов, А.Д. Шевченко. – Челябинск, 2012. 174 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Baymishev M.Kh. Reproductive function of cows and factors determining it: monograph [text]. / Н.В. Baimishev, M.Kh. Baymishev. – RIO: Samara State Agricultural Academy, 2016. 166 p.

[2] Baymishev M.Kh. Anatomical features of the fallopian tubes of Black-and-White breed heifers in conditions of hypodynamia [text] / Kh.B., Baimishev, M.Kh. Baymishev // Morphology – state and development prospects in the XXI century: Proceedings of the International Scientific Conference of Morphologists of Ukraine. – Lugansk, 2012. 18-24 p.

[3] Baymishev Kh.B. Morphology of the venous system of acropodia in cattle: monograph [text]. – RIO: Samara State Agricultural Academy, 2018. 165 p.

[4] Kolsanov A.V. Interactive 3D Atlas of Animal Anatomy [text]. / Н.В. Baimishev, A.V. Kolsanov, O.A. Gelashvili, A.K. Nazaryan, A.M. Petrov //

Fundamental and applied aspects of the development of modern science: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference. – Ufa, 2019. 25-36 p.

[5] Nurushev M.Zh. Age biology of the organs of internal secretion and hemocytopoiesis: monograph [text] / Kh.B. Baimishev, M.Zh. Nurushev, B.P. Shevchenko, M.S. Seitov, A.G. Goncharov. – Kokshetau, 2011. 137 p.

[6] Seitov M.S. Morphology of the genital organs of female cattle in postnatal ontogenesis: monograph [text] / Kh.B. Baimishev, M.S. Seitov, B.P. Shevchenko. – Samara, 2010. 268 p.

[7] Slesarenko N.A. Anatomy of domestic animals (Part 1): textbook [text] / N.A. Slesarenko Kh.B. Baymishev I.V. Khrustalev. – RIC: Samara State Agricultural Academy, 2015. 318 p.

[8] Shevchenko B.P. Age biology of the goat: monograph [text] / Kh.B. Baimishev, B.P. Shevchenko, M.S. Seitov. – Samara, 2009. 247 p.

[9] Shevchenko, B.P. Anatomy of the organs of internal secretion and hemocytopoiesis: monograph [text] / Kh.B. Baimishev, B.P. Shevchenko, M.S. Seitov. – Samara, 2009. 144 p.

[10] Shevchenko, B.P. Circulatory system and limb apparatus under dynamic loads in ontogeny [text] / Kh.B. Baimishev, B.P. Shevchenko, M.S. Seitov, A.D. Shevchenko. – Chelyabinsk, 2012. 174 p.

© *Х.Б. Баймишев, М.Х. Баймишев, Д.Ю. Шарипова, Л.А. Минюк, 2022*

Поступила в редакцию 7.02.2022

Принята к публикации 15.02.2022

Для цитирования:

Баймишев Х.Б., Баймишев М.Х., Шарипова Д.Ю., Минюк Л.А. Инновационные приемы освоения курса «Анатомия домашних животных» // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-2(16). С. 18-24. URL: <https://ip-journal.ru/>